

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ АВАРИЙНОСТИ ПРИ БУРЕНИИ НАПРАВЛЕННЫХ СКВАЖИН

TECHNICAL WAYS TO REDUCE ACCIDENTS WHEN DRILLING DIRECTIONAL WELLS

НИГМАТОВ ЛЕНАР ГАМИРОВИЧ,

доцент,

*Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина –
филиал в г. Оренбурге.*

NIGMATOV LENAR GAMIROVICH,

Associate Professor,

*Russian State University of Oil and Gas named after I.M. Gubkin – branch in
Orenburg.*

В статье рассматриваются особенности бурения нефтяных и газовых скважин, сопровождающегося осложнениями и авариями, такими, как прихваты бурильного инструмента, обвалы стенок, флюидопроявления и растущий крутящий момент. Проведен анализ причин и видов аварий, типичных для Самарской и Оренбургской областей. Уделено внимание наклонно-направленному и горизонтальному бурению, которое применяется в связи с необходимостью обхода осложненных участков и расширения зоны дренирования. Приведены технологические решения для снижения аварийности, в частности, применение систем осциллятора продольных колебаний. Описаны конструктивные особенности осциллятора и его влияние на снижение трения, увеличение нагрузки на долото и предотвращение аварийных ситуациях.

The article discusses the features of drilling oil and gas wells, accompanied by complications and accidents, such as tacks of drilling tools, wall collapses, fluid phenomena and increasing torque. The analysis of the causes and types of accidents typical for the Samara and Orenburg regions is carried out. Attention is paid to directional and horizontal drilling, which is used in connection with the need to bypass complicated areas and expand the drainage zone. Technological solutions for reducing accidents are presented, in particular, the use of longitudinal oscillator systems. The design features of the oscillator and its effect on reducing friction, increasing the load on the chisel and preventing emergencies are described.

Ключевые слова: *бурение, профиль скважины, бурение, осциллятор, промывочная жидкость, КНБК, долото.*

Key words: *drilling, well profile, drilling, oscillator, drilling fluid, ВНА, bit.*

Бурение глубоких скважин является сложным процессом, требующим слаженных действий рабочего персонала. В процессе строительства нефтяных скважин зачастую встречается большое количество осложнений и аварий. Такие как прихваты бурильного инструмента и компоновки низа бурильной колонны, осыпи и обвалы стенок скважины, поглощения буровой промывочной жидкости, флюидопроявления, рост крутящего момента.

Аварии в бурении являются важными объектами исследований, в которых проявляется интерес как ученых, так и инженеров-практиков [1]. Например, Балаба В.И. в своих работах

акцентирует внимание на авариях, вызванных организационными факторами [2]. Однако изучение технических факторов возникновения аварий, также имеет значение и требует столь же пристального внимания. Анализ аварийности ведущих буровых предприятий Самарской и Оренбургской области показывает, что встречаются большое количество аварий и инцидентов. К таким относятся прихваты (дифференциальные, механические из-за сужения стенок скважины), аварии с оставлениями элементов КНБК. Аварии технического характера включают в себя такие инциденты как слом по ниппелю переводника и бурильной трубы, слом бурильной трубы по телу в месте приварки замка, оставление долота или лопасти долота на забое. Зачастую встречаются аварии, связанные со сломом винтового забойного двигателя, в основном по валу. Но наиболее часто встречающимся видом аварий при проводке скважины до сих пор остаются прихваты [3]. Возникновению прихватов может способствовать ряд причин: механические прихваты, прихваты за счет осаждения выбуренных частиц (наиболее отчетливо выражаются при недостаточной скорости восходящего потока и долгих простоях скважины в период проведения ГИС) и прихваты, вызванные за счет перепада давления – дифференциальные прихваты. Менее часто встречающимися видами прихватов являются те, которые возникают по причине сужения ствола скважины [4]. Некоторые месторождения обуславливаются наличием аномально высоких давлений и скважин с высоким газовым фактором. При вскрытии разрезов необходимо соблюдать определенные правила безопасности, для недопущения прорыва флюида на устье скважины. За 100 метров до вскрытия изученного горизонта необходимо привести в оперативную готовность противовыбросовое оборудование. Особое внимание по профилактике аварийности следует уделять скважинам сложного профиля, особенно скважинам с горизонтальным окончанием.

В настоящее время более 90% скважин бурится либо наклонно-направленными, либо горизонтальными, связано это либо с ограничением рельефа местности под строительство буровой установки, либо для увеличения зоны дренирования продуктивных пластов с целью интенсификации добычи углеводородов с нефтенасыщенных коллекторов. Основная цель наклонно-направленных скважин – это обход мест осложненных интервалов бурения, удаленность коллектора нефти или газа от лицензионного участка, недоступность местности для установки буровой установки (сложный рельеф). Также к основным целям наклонно-направленных скважин можно отнести перебуривание оставленного на забое долота, бурильного инструмента, компоновки бурильных труб. Известны случаи, когда наклонно-направленные скважины бурили для ликвидации неконтролируемых выбросов, открытых фонтанов [3]. По сути, наклонно-направленные скважины – это те же вертикальные скважины, просто со смещением от вертикали. Продуктивный пласт они вскрывают таким же образом, как и вертикальные. Со временем такие скважины обводняются и выходят из общего фонда сетки разработки месторождения. Но на сегодняшний день большую популярность приобретают скважины с горизонтальным окончанием, которые вскрывают продуктивный пласт вдоль трещин, таким образом, увеличивая нефте- и газотдачу. Но при бурении вышеуказанных скважин возникает много проблем, особенно при бурении скважин с S образным профилем.

Отличительной особенностью проводки скважин со сложным профилем и большими инвертными компоновками (бурение скважин с большим отходом от забоя) является то, что на участках набора и снижения зенитного угла появляются затяжки, посадки, подвисания. Это отрицательно сказывается на всем технологическом процессе бурения, так как уходит много времени на борьбу с отрицательными последствиями вышеуказанных явлений. Приходится, тратить ресурсы на дополнительную проработку ствола скважины в местах посадок и затяжек, добавлять в буровой раствор смазывающие пакки, делать контрольные СПО [5]. Все это, в конечном счете, ведет к увеличению стоимости строительства скважины и к удорожанию себестоимости самой нефтяной или газовой скважины. Как известно, при строи-

тельстве наклонно-направленных скважин и скважин с горизонтальным окончанием значительная часть тела бурильных труб находится в стенках скважины. По-простому большая часть труб лежит в стволе скважины. Доведение нагрузки на долото становится проблематичным, поэтому приходится проталкивать долото к забою скважины. Сжимающая энергия копится в верхней части бурильных труб и приходится проталкивать всю компоновку вниз бурильной колонны. Указанный эффект возникает благодаря силам трения, образующимся на замковых соединениях бурильных труб и элементах компоновки вниз бурильной колонны. Для уменьшения названных последствий применяются специальные элементы КНБК со спиральной геометрией тела. Дифференциальный прихват условно разделили на три стадии. Первая стадия характеризуется появлением незначительных затяжек при наращивании бурильной свечи, а именно в момент подрыва с клиньев, например, при наращивании. Обычно посадки (затяжки) составляют не более 2-3 тонн, при увеличении глубины бурения затяжки в 2-3 тонны очень сложно увидеть на измерительных приборах, и персонал, осуществляющий работы, не придает этому большое значение. Указанные затяжки или посадки могут сопровождаться ростом плотности бурового раствора, связанного с увеличением твердой коллоидной фазы. Помимо затяжек в процессе бурения можно заметить увеличения крутящего момента на верхнем приводе либо на роторе в зависимости от применяемой системы. Рост крутящего момента может свидетельствовать не только о возможной первой стадии дифференциального прихвата, но и об увеличении зашламленности кольцевого пространства, это происходит по причине низкого значения динамического напряжения сдвига. С целью профилактики необходимо привести реологические параметры бурового раствора к проектным значениям, необходимо не снижать подачу раствора буровыми насосами. Также для более точной информации о состоянии межколонного пространства рекомендуется прокачивать низковязкие и высоковязкие (тандемные) пакки и смотреть на выходе из желобной системы количество шлама.

Поэтому целью работы является поиск новых решений способных снизить эффект прихватаопасности бурильной колонны при наклонно-направленном бурении и горизонтальном в режиме слайдирования.

Анализ различных технологических решений показал, что наиболее эффективным техническим решением является применение системы осциллятор при снижении зенитного угла, а также в целом при проводке скважины [5]. Впервые система осциллятор (источник продольных колебаний) на отечественном рынке была представлена фирмой ВНИИБТ, тем не менее в литературных источниках имеются упоминания, что разработки похожей конфигурации имеются в башкирском нефтяном институте [4]. Суть технического решения заключается в следующем. Имеется устройство, похожее на винтовой забойный двигатель (Рис. 1), которое содержит винтовую пару заходностью 1:2.

Рис. 1. Осциллятор продольных колебаний

Устройство включается в компоновку низа бурильной колонны примерно на расстоянии 200-300 метров от долота, оно создает непрерывные продольные колебания, таким образом, колонна бурительных труб находится в постоянном движении, это в значительной мере снижает возникновение дифференциального прихвата, и нагрузка начинает доходить на долото равномерно, устраняются шоки. При установке в компоновку системы осциллятор снижаются силы трения бурительного инструмента о стенки скважины, особенно это явно выражено в скважинах с зенитным углом более 40-60°. Усиливается эффективность вводимых смазочных добавок, концентрация которых в растворе не должна превышать более 5%.

Система продольных колебаний осциллятор создает низкоамплитудные движения в КНБК, уменьшая силы сопротивления, возникающие в компоновке и бурильной колонне, в результате происходит уменьшение момента, передается плавно нагрузка на долото, позволяет увеличить величину отхода от вертикали. В частности, очень положительный эффект достигается при применении лопастных долот режущего истирающего действия PDC. Долота PDC в отличие от долот дробящего скалывающего действия образуют более мелкую фракцию твердого шлама. Быстрее выводится на поверхность промывочной жидкостью. Эффект весьма положителен особенно при горизонтальной бурении, так как исчезает необходимость в постоянных проработках ствола скважины, прокачки тандемных пачек, доведения нагрузки на долото [6]. Стратегическая цель включения системы осциллятор в компоновку бурительных труб является не снижение крутильных колебаний или борьба с ударами долота об забой, а увеличение коммерческой скорости бурения, с одновременным сохранением целостности применяемого бурового оборудования. Из анализа пробуренных скважин и литературных источников можно сделать определенный вывод о преимуществах от включения системы продольных колебаний осциллятор в компоновку бурительных труб.

Самое главное осциллятор создает низкоамплитудные движения в бурильной колонне, обеспечивая ярко выраженную плавную подачу долота на забой скважины. На мониторе верхнего привода отчетливо видно, что при работе осциллятора происходит снижение крутящего момента. Компоновка теряет свою неуправляемость и при работе с телесистемами снижается время, отводимое на замер, особенно это отчетливо видно при работе телеметрических систем с гидравлическими каналами связи. Как уже обговаривалось, механическая скорость проходки увеличивается в 2 раза, при этом сохраняется ресурс работы породоразрушающего инструмента, и как следствие уменьшается количество на проведение внеплановых спускоподъемных операций, снижается возникновение дифференциальных прихватов [2].

Система продольных малоамплитудных колебаний осциллятор совместим со всеми видами телеметрических систем, и с телесистемами с магнитным каналом связи, которые применяются при бурении верхних интервалов и с телесистемами с гидравлическим каналом связи, которые применяются при бурении глубоких интервалов. Единственная рекомендация при работе с телеметрическими система – это то, что осциллятор необходимо устанавливать либо выше, либо ниже на 100 метров от немагнитных утяжеленных бурительных труб для исключения возможности вхождения в резонанс. Также рекомендуется при расчете места установки системы осциллятор пользоваться специальной программой ToolFace Agitator которая рассчитывает и подбирает определенные режимы и место установки осциллятора.

Практический опыт применения осциллятора показывает, что ресурс долота увеличивается в среднем на 200-250 часов при бурении в аналогичных интервалах месторождений с одинаковым геологическим разрезом пород. В частности, это выражается при проходке пород средней твердости и твердых пород. Потому что при ударе долота об забой твердых пород и сильных вибрациях происходят сломы зубцов и внешнего вооружения, а за счет мягкой подачи долота, эти отрицательные явления полностью устраняются.

Далее рассмотрим, как происходит работа описанного устройства. Система осциллятор

по совокупности признаков – это один из видов объемного забойного двигателя, состоящая из силовой секции с заходностью один к двум, клапанно-подшипниковой секции и генератора, продольных малоамплитудных импульсов. В отличие от винтового забойного двигателя, в котором силовая пара статор-ротор передает вращение шпинделю, у осциллятора вся энергия уходит не на вращение шпинделя, а на создание колебаний. Силовой сектор осциллятора за счет перепада давления и протекающей промывочной жидкости заставляет клапанно-подшипниковую секцию делать вибрационные скачки давления бурового раствора. Которая начинает за счет секции генератора импульса раскачивать либо компоновку буровых труб, либо буровые трубы, за счет это и происходит весь цикл работы, и устраняются подвисяния компоновки и нагрузка начинает плавно доходить на долото. Наиболее важной частью системы осциллятор является клапанно-подшипниковый узел, который за счет циклического вращения силовой части частично перекрывает отверстия от максимума до минимума, тем самым создавая скачки давления. Клапанно-подшипниковый узел состоит из двух клапанов: подвижного, который прочно закреплен с ротором устройства, и неподвижного клапана, который крепится к статору устройства. Стоит отметить, что перемещения клапана очень быстрые и циклические, поэтому силовая пара, и сделана с заходностью один к двум при этом обеспечивается быстрая частота вращения и низкий крутящий момент. Подвижный клапан, который крепится к ротору устройства, имеет небольшой эксцентриситет (смещен относительно центра), что обеспечивает еще большую пульсацию.

При выборе оборудования системы осциллятор необходимо учитывать следующие критерии:

1. Производительность насосной установки и тип жидкости влияют на размер и длину силовой секции осциллятора.
2. Глубина скважины, ее отклонение и геометрия повлияет на выбор размера трубы, длины герметизированного подпружиненного сердечника, внешнего диаметра и толщины стенки, а также установки колонны.
3. Размер и геометрия скважины могут повлиять на размер используемой компоновки буровой колонны из-за скоростей в кольцевом пространстве и доступа к скважине.
4. Система труб/обсадная колонна по отношению к размеру системы осциллятор.
5. Давление в устье скважины и давление закачки в трубу в скважине.
6. Закачиваемые материалы являются фактором выбора размера осциллятора из-за увеличенного веса.
7. Усталостная стойкость, тип трубы, максимальное усилие на подъём и номера колонн, задействованных в операции.
8. История последних/недавних операций.
9. Сертификационные требования (требования при критическом содержании сероводорода).
10. Соответствующие знаки и сигналы для системы осциллятор при сборке на земле. Бывали случаи, когда инженеры по сопровождению осциллятора путали устройство с якорной системой срыва (ЯСС).

В заключение можно отметить, что процесс бурения наклонно-направленных и горизонтальных скважин требует комплексного ограничения по предотвращению работ и аварийной ситуации. Наиболее частые проблемы, такие как прихваты и затяжки, существенно усложняют технологический процесс, влияют на затраты на бурение и снижают эффективность добычи углеводородов. Применение осциллятора длинноволновых колебаний, позволяющего снизить трения и увеличить распределенную нагрузку на некоторое время, что позволяет снизить риск дифференциальных прихватов и увеличить ресурс оборудования. Применение осциллятора в составе буровой колонны позволяет значительно сократить время проходки, повысить механическую скорость бурения и снизить экономические затраты.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шиповский К.А. Анализ эффективности методов ликвидации поглощений бурового раствора на месторождениях Самарской области / К.А. Шиповский, В.А. Капитонов, М.Е. Коваль, В. Г. Баштаненко // Бурение и нефть. 2022. № 11. С. 32-35.
2. Балаба В.И. Техногенное происшествие, инцидент или авария? // Булатовские чтения. 2024. Т. 2. С. 246-248.
3. Щепетов О.А. Системная классификация аварий в бурении // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Управление, вычислительная техника и информатика. 2009. № 2. С. 36-42.
4. Головань Е.В. Применение ударных механизмов для предупреждения и ликвидации прихватов буровой колонны / К. Д. Угланов, Р.В. Коршакова, А.А. Пестова // StudNet. 2020. Т. 3. № 11. С. 18.
5. Нигматов Л.Г., Трубников В.В. Опыт борьбы с подвисаниями компоновки в режиме слайдирования на месторождениях Самарской области при бурении наклонно-направленных скважин // Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море. 2021. № 2(338). С. 5-10.
6. Липатов А.В. Применение комбинированных буровых колонн для строительства горизонтальных участков скважин большой протяженности / А.В. Липатов, И.М. Ибятуллин // Ашировские чтения. 2019. Т. 1. № 1(11). С. 141-145.

© Нигматов Л.Г., 2024.